

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ УРГЕНТНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН: ОТ ПАТОГЕНЕЗА К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ**Холматов Б.У., Сиддиқов М.Х., Гуломов П.Д.**

Самаркандский областной многопрофильный медицинский центр, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Недержание мочи у женщин остаётся одной из наиболее частых и социально значимых проблем в урогинекологии, оказывая выраженное влияние на качество жизни, психоэмоциональное состояние и социальную активность пациенток. Несмотря на развитие фармакологических и нейромодуляционных методов, часть случаев остаётся резистентной к терапии, что определяет необходимость анализа современных стратегий лечения. Цель исследования. Провести обзор современных направлений лечения недержания мочи у женщин с акцентом на сравнительный анализ медикаментозных, нейромодуляционных и немедикаментозных методов, включая использование цифровых технологий и программ тренировки мышц тазового дна (PFMT). Материалы и методы. Проведён аналитический обзор 32 оригинальных исследований, систематических обзоров и метаанализов, индексированных в базах Scopus, PubMed, Web of Science и Google Scholar. Рассмотрены данные по эффективности β 3-агонистов (вибегрон, мирабегрон), ботулинотерапии, сакральной и тибиальной нейромодуляции, а также цифровых и групповых программ PFMT. Результаты. Современные подходы к терапии недержания мочи основаны на интеграции фармакологических и немедикаментозных методов. β 3-агонисты демонстрируют высокую эффективность и безопасность при лечении гиперактивного мочевого пузыря и ургентного недержания. Нейромодуляция и инъекции ботулинотоксина типа А обеспечивают стойкий эффект у пациенток с рефрактерным течением. Использование мобильных приложений и цифровых платформ повышает приверженность PFMT и способствует долгосрочному контролю симптомов. Заключение. Лечение недержания мочи у женщин требует персонализированного и многоуровневого подхода. Комбинация фармакотерапии, нейромодуляции, PFMT и цифровых инструментов формирует новую парадигму терапии, направленную на улучшение клинических исходов и качества жизни пациенток.

Ключевые слова: недержание мочи, женщины, β 3-агонисты, нейромодуляция, ботулинотерапия, тренировка мышц тазового дна, мобильные приложения, персонализированная терапия.

CURRENT APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF URGENCY URINARY INCONTINENCE IN WOMEN: FROM PATHOGENESIS TO PERSONALIZED THERAPY**Kholmatorov B.U., Siddikov M.Kh., Gulomov P.D.**

Samarkand Regional Multidisciplinary Medical Center, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Female urinary incontinence remains one of the most prevalent and socially significant urological conditions, profoundly affecting patients' quality of life and psychological well-being. Despite the advancement of pharmacological and neuromodulatory therapies, a considerable proportion of cases remain refractory, underscoring the need for an updated synthesis of contemporary treatment strategies. Objective. To review current therapeutic approaches to female urinary incontinence with a focus on comparative effectiveness of pharmacological, neuromodulatory, and non-pharmacological interventions, including the role of digital technologies and pelvic floor muscle training (PFMT). Materials and Methods. A comprehensive analysis of 32 original studies, systematic reviews, and meta-analyses published in Scopus, PubMed, Web of Science and Google Scholar databases was conducted. Evidence regarding β 3-agonists (vibegron, mirabegron), botulinum toxin therapy, sacral and tibial neuromodulation, and digital PFMT programs was evaluated. Results. Integrated therapeutic strategies demonstrate the highest clinical effectiveness. β 3-agonists provide significant symptom reduction with a favorable safety profile. Neuromodulation and intradetrusor botulinum toxin injections ensure durable improvement in refractory cases. Non-pharmacological and digital interventions, including app-based PFMT, enhance adherence and promote long-term symptom control. Conclusion. Effective management of female urinary incontinence requires a personalized, multimodal approach. The integration of pharmacotherapy, neuromodulation, PFMT, and digital health tools defines a modern therapeutic paradigm aimed at improving outcomes and overall quality of life for women.

Keywords: urinary incontinence, women, β 3-agonists, neuromodulation, botulinum toxin, pelvic floor muscle training, digital health, personalized therapy.

АЁЛЛАРДА ШОШИЛИНЧ СИЙДИК ТУТОЛМАСЛИКНИ ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ: ПАТОГЕНЕЗДАН ШАХСИЙЛАШТИРИЛГАН ТЕРАПИЯГАЧА

Холматов Б.Ў., Сиддиқов М.Х., Ғуломов П.Д.

Самарқанд вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Аёлларда сийдик тутолмаслик — урогинекологияда энг кўп учрайдиган ва ижтимоий аҳамиятга эга касалликлардан бири бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифати ва психологик ҳолатига жиддий таъсир кўрсатади. Дори воситалари ва нейромодуляция усуллари ривожланишига қарамай, айрим ҳолларда даволаш самарасиз бўлиб қолмоқда. Шу сабабли замонавий даволаш ёндашувларини чуқур таҳлил қилиши зарур. Мақсад. Аёлларда сийдик тутолмасликни даволашнинг замонавий усулларини таҳлил қилиши, фармакологик, нейромодуляцион ва нофармакологик ёндашувларнинг самарадорлигини солиштириши ҳамда рақамли технологиялар ва тос туби мушакларини мустаҳкамлаш машқлари (PFMT) ролини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Scopus, PubMed, Web of Science ва Google Scholar маълумотлар базаларидан чоп этилган 32 та асл тадқиқот, тизимли шарҳ ва мета-таҳлиллар кўриб чиқилди. β3-агонистлар (вибегрон, мирабегрон), ботулинотерапия, сакрал ва тиббал нейромодуляция, шунингдек, рақамли PFMT дастурлари бўйича маълумотлар ўрганилди. Натижалар. Замонавий даволаш ёндашувлари интеграциялашган кўп босқичли ёндашувни талаб этади. β3-агонистлар юқори самарадорлик ва хавфсизликни намоён этади, нейромодуляция ва ботулинотерапия эса рефрактер ҳолатларда барқарор клиник натижалар беради. PFMT ва мобил иловалар ёрдамида машқлар бажарилиши самарадорликни оширади ва узоқ муддатли назоратни таъминлайди. Хулоса. Аёлларда сийдик тутолмасликни даволашда фармакотерапия, нейромодуляция, PFMT ва рақамли технологияларни бирлаштириши самарали, шахсга йўналтирилган ёндашувни шакллантиради. Бу интеграцион модель клиник натижаларни ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: сийдик тутолмаслик, аёллар, β3-агонистлар, нейромодуляция, ботулинотерапия, тос туби мушаклари машқлари, мобил иловалар, шахсга йўналтирилган терапия

Введение. Недержание мочи (НМ) у женщин представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной урогинекологии, существенно влияющую на качество жизни, психоэмоциональное состояние и социальную адаптацию пациенток [1]. Распространённость данного состояния в мире колеблется от 25 до 45 %, а среди женщин старше 60 лет достигает 60 % [2]. Несмотря на значительный прогресс в изучении патогенеза и разработке терапевтических подходов, НМ остаётся недооценённой проблемой, что связано как с социальной стигматизацией, так и с низкой обращаемостью за медицинской помощью [3].

Патофизиология женского НМ имеет сложный и многофакторный характер. Основными звеньями считаются нарушения взаимодействия между детрузором, сфинктером и структурами тазового дна, обусловленные нейромышечной дисфункцией, изменениями коллагенового матрикса и гормональными сдвигами [4]. Особую роль играет снижение эстрогенного фона в постменопаузе, приводящее к атрофии урогенитального эпителия и уменьшению уретрального сопротивления [5]. Исследования показывают, что гормональные факторы, в частности снижение уровня эстрогенов, тесно связаны с развитием стрессового и ургентного недержания мочи у женщин [6].

В клинической практике выделяют три основных типа НМ: стрессовое, ургентное и смешанное. Наиболее распространённой формой считается стрессовое НМ, при котором происходит непроизвольное выделение мочи при повышении внутрибрюшного давления (кашель, чихание, физическая нагрузка). Ургентное НМ (urgency urinary incontinence, UUI) обусловлено гиперактивностью детрузора, тогда как смешанное сочетает признаки обоих типов [7]. Эти формы различаются как по патогенетическим механизмам, так и по подходам к лечению, что определяет необходимость комплексного и индивидуализированного выбора терапии [8].

Современные эпидемиологические данные свидетельствуют о росте заболеваемости НМ в связи с увеличением продолжительности жизни, ростом числа метаболических нарушений и ожирения, а также с изменениями репродуктивного поведения [9]. Кроме того, доказано, что беременность и роды являются значимыми предрасполагающими факторами развития НМ вследствие перерастяжения и травматизации мышц тазового дна [10]. Исследование Yang и соавт. (2023) показало, что профилактическая тренировка мышц тазового дна у беременных женщин значительно снижает риск послеродового недержания [11].

Влияние НМ на качество жизни трудно переоценить. Симптомы заболевания приводят к ограничению физической активности, сексуальной дисфункции, тревожно-депрессивным расстройствам

и социальной изоляции [12]. Пациентки нередко воспринимают своё состояние как «естественное проявление старения», что задерживает своевременное начало терапии [13]. В этой связи особое значение приобретают образовательные и цифровые инструменты, направленные на повышение осведомлённости и приверженности лечению.

В последние годы наблюдается заметный сдвиг в сторону консервативных и малоинвазивных подходов к лечению НМ. Согласно систематическим обзорам и мета-анализам [14, 15], первоочередное значение придаётся немедикаментозным стратегиям — в частности, тренировке мышц тазового дна (Pelvic Floor Muscle Training, PFMT), поведенческой терапии и использованию мобильных приложений для самостоятельного контроля симптомов. Эти методы рассматриваются как первая линия терапии, особенно у женщин репродуктивного и перименопаузального возраста [16].

Эффективность PFMT подтверждена множеством рандомизированных клинических исследований [17]. По данным Sheng и соавт. (2022), регулярные упражнения улучшают сократительную способность мышц тазового дна и повышают давление в уретре, что обеспечивает восстановление удерживающей функции.

Дополнительно показано, что внедрение цифровых технологий и мобильных приложений позволяет повысить приверженность пациенток тренировочной программе и обеспечить объективный мониторинг динамики [18]. Мета-анализ Hou и соавт. (2022) подтвердил, что использование мобильных приложений для PFMT достоверно повышает эффективность терапии и снижает частоту рецидивов [19].

Наряду с немедикаментозными методами лечения, важное место в современной урогинекологии занимает фармакотерапия, направленная на модуляцию сократительной активности детрузора и повышение ёмкости мочевого пузыря. Одним из наиболее изученных классов препаратов являются β_3 -адренорецепторные агонисты, к которым относятся миробегрон и вибегрон [20]. Эти средства способствуют релаксации детрузора, увеличивая ёмкость мочевого пузыря без выраженного влияния на артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Рандомизированные клинические исследования продемонстрировали высокую эффективность вибегрона при лечении ургентного и смешанного недержания мочи у женщин [21, 22]. Так, в исследовании Staskin и соавт. (2020) было показано достоверное снижение частоты эпизодов ургентности и улучшение качества жизни пациенток уже к 12-й неделе терапии [23].

Сравнительные исследования миробегона и вибегрона подтверждают схожие результаты по эффективности, но указывают на лучший профиль переносимости вибегрона [24, 25].

Комбинированная терапия, сочетающая β_3 -агонист с антихолинергическим препаратом — например, миробегрон с солифенацином, — доказала повышенную эффективность при сохранении хорошей переносимости [26]. Мета-анализы показывают, что длительное применение такой комбинации способствует стойкому снижению симптомов гиперактивного мочевого пузыря и снижает риск побочных эффектов, типичных для монотерапии антихолинергиками — прежде всего сухости во рту и запора [27].

В последние годы внимание специалистов привлекли методы нейромодуляции — сакральная, тиббиальная и имплантируемая стимуляция нервов, регулирующих функцию мочевого пузыря. Эти технологии рекомендованы пациенткам с рефрактерным течением заболевания, не реагирующим на медикаментозное лечение [28]. Ряд клинических исследований подтвердил эффективность имплантируемых стимуляторов (например, устройства eCoin®) для терапии ургентного НМ: частота эпизодов недержания снижалась более чем на 50 % у большинства пациенток уже через 6 месяцев после имплантации [29].

Отдельного упоминания заслуживает ботулинотерапия — интрадетрузорное введение ботулинического токсина типа А, показавшее выраженную эффективность при гиперактивности мочевого пузыря, особенно у пациенток с рефрактерным течением [30]. Современные мета-анализы 2023–2024 годов демонстрируют, что ботулинотерапия не только улучшает функциональные показатели мочевого пузыря, но и значительно повышает субъективное качество жизни [31].

Таким образом, спектр современных терапевтических подходов к лечению НМ у женщин охватывает широкий диапазон — от поведенческой терапии и тренировки мышц тазового дна до высокотехнологичных решений, включающих нейромодуляцию и ботулинотерапию. Перспективным направлением является интеграция цифровых технологий (мобильных приложений, телемедицины, носимых датчиков) с традиционными методами лечения. Это обеспечивает персонализированный подход, повышает приверженность пациенток терапии и способствует раннему выявлению рецидивов [32].

Целью настоящего обзора является систематизация современных данных о фармакологических, физиотерапевтических и цифровых методах лечения женского недержания мочи, а также анализ эффективности их комбинированного применения с позиции доказательной медицины.

Материалы и методы. Для подготовки данного обзора была использована систематическая стратегия поиска литературы, направленная на идентификацию современных публикаций по терапии недержания мочи у женщин, включая фармакологические, физиотерапевтические и нейромодуляционные подходы. Основными источниками информации послужили международные базы данных: PubMed, Scopus, Web of Science и Google Scholar, охватывающие период публикаций с 2008 по 2025 год.

Ключевые слова для поиска включали комбинации терминов: “overactive bladder”, “urgency urinary incontinence”, “pelvic floor muscle training”, “PFMT”, “ β 3-adrenoceptor agonist”, “mirabegron”, “vibegron”, “botulinum toxin”, “neuromodulation”, “sacral neuromodulation”, “tibial nerve stimulation”, а также соответствующие MeSH-термины. Для обеспечения полноты поиска использовались операторы Boolean (AND, OR), а также синонимичные и вариационные формы терминов.

Критериями включения публикаций были:

1. Исследования, посвящённые взрослым женщинам с диагнозом ургентного недержания мочи или гиперактивного мочевого пузыря.
2. Рандомизированные контролируемые испытания, когортные исследования, метаанализы и систематические обзоры, опубликованные на английском языке.
3. Публикации с валидными клиническими исходами, включая оценку эффективности терапии, безопасности и качества жизни пациенток.

Критерии исключения включали:

- исследования, посвящённые исключительно мужчинам;
- публикации без рецензирования (например, тезисы конференций без полного текста);
- статьи, не содержащие количественных или качественных данных по целевым вмешательствам;
- исследования с пациентами с неврологическими заболеваниями, отличными от стандартной ургентной формы недержания мочи, если это могло существенно влиять на исходы терапии.

После первичного поиска литературы, включающего более 450 статей, была проведена фильтрация по релевантности: заголовки и аннотации проверялись на соответствие теме и критериям включения. На втором этапе выполнялся полный анализ текста выбранных публикаций, с оценкой методологического качества, размеров выборки, продолжительности наблюдения и клинических исходов. В итоге в обзор были включены 29 ключевых источников, подтверждённых и проверенных на достоверность, все они напрямую цитируются в тексте статьи.

Для синтеза данных использовался качественный подход, позволяющий обобщить результаты по нескольким направлениям терапии: фармакологическим (β 3-агонисты мирабегрон и вибегрон), физиотерапевтическим (PFMT, мобильные приложения и групповые программы) и нейромодуляционным (сакральная нейромодуляция, перкутанная стимуляция большеберцового нерва, имплантируемый eCoin®). При наличии гетерогенных данных из различных исследований был использован сравнительный анализ эффективности и безопасности, включая краткосрочные и долгосрочные исходы, частоту побочных эффектов и показатели приверженности пациентов к терапии.

Особое внимание уделялось оценке интегративных и комбинированных подходов, где фармакологические методы дополняются физиотерапией или нейромодуляцией. Также анализировались различия в эффективности у женщин с различными возрастными категориями, в том числе постменопаузальными, и влиянии на качество жизни, что отражено в показателях стандартизированных шкал (например, Overactive Bladder Symptom Score, Incontinence Quality of Life Questionnaire).

Все этапы обзора выполнялись с соблюдением принципов прозрачности, воспроизводимости и системности, аналогично рекомендациям PRISMA для систематических обзоров. Для обеспечения объективности результаты каждого исследования сопоставлялись, а различия в методиках или продолжительности наблюдения учитывались при формировании выводов.

Таким образом, описанная методология позволяет обеспечить комплексный анализ современных данных о лечении ургентного недержания мочи у женщин, оценить эффективность фармакологических и немедикаментозных подходов, выявить преимущества и ограничения различных стратегий терапии, а также обосновать перспективы интеграции этих методов в клиническую практику.

Обсуждение. Фармакологическое лечение ургентного недержания мочи (UUI) у женщин продолжает оставаться одной из основных стратегий управления симптомами гиперактивного мочевого

пузыря (ОАВ), особенно при неэффективности начальных немедикаментозных методов, таких как тренировка мышц тазового дна (PFMT) или поведенческая терапия [1–6].

Современные исследования демонстрируют эффективность β 3-адренорецепторных агонистов, таких как мирабегрон и вибегрон, как в качестве монотерапии, так и в комбинации с антихолинергическими препаратами, например солифенацином [15–18].

Метаанализы и систематические обзоры подтверждают, что β 3-агонисты обладают благоприятным профилем безопасности, включая низкую частоту системных побочных эффектов, таких как сухость во рту или запоры, по сравнению с традиционными антихолинергическими средствами [15,16,18]. В частности, исследования Sato et al. (2023) и Matsuo et al. (2024) демонстрируют сопоставимую эффективность мирабегрона и вибегрона у женщин с ранее не леченной формой ОАВ, при этом оба препарата улучшают показатели качества жизни и сокращают эпизоды недержания [17,18].

Рандомизированные клинические испытания также подтверждают пользу долгосрочной терапии. Пролонгированные исследования EMPROWUR показали, что 52-недельное применение вибегрона обеспечивает стабильное снижение числа эпизодов недержания и улучшение субъективных симптомов без значимого увеличения побочных явлений [13,14]. Дополнительно, фармакологическая терапия может быть эффективно интегрирована с физиотерапевтическими методами, что позволяет достичь синергетического эффекта, повышая приверженность пациентов и улучшая долгосрочные клинические исходы [2–6].

Особое внимание уделяется применению ботулинического токсина А в виде инъекций в детрузор у женщин с резистентной формой ОАВ. Систематические обзоры и метаанализы показывают, что интрадетрузорные инъекции обеспечивают значительное снижение эпизодов недержания, улучшение субъективных показателей качества жизни и являются безопасными при корректном подборе дозы и мониторинге постпроцедурных осложнений [19,20,21]. Однако данная методика требует специализированного вмешательства и регулярного наблюдения, что ограничивает её широкое использование в амбулаторной практике.

Таким образом, современные фармакологические подходы предоставляют многоуровневую стратегию лечения УУИ у женщин. Они демонстрируют высокую клиническую эффективность, хорошую переносимость и потенциал для интеграции с немедикаментозными методами, такими как PFMT или мобильные приложения для тренировки тазового дна, что подтверждается результатами последних исследований [5,6,15–18].

Помимо фармакологической терапии, нейромодуляционные методы занимают важное место в арсенале лечения ургентного недержания мочи у женщин, особенно у пациенток с резистентной к лекарственным средствам формой ОАВ. В настоящее время наиболее изученными и клинически применяемыми методами являются сакральная нейромодуляция (SNM) и перкутанная стимуляция тиббиального нерва (PTNS), а также имплантируемые устройства, такие как eCoin® [7–10,25,26].

Сакральная нейромодуляция продемонстрировала высокую эффективность в долгосрочной перспективе: исследование Chartier-Kastler et al. (2023) показало значительное снижение числа эпизодов недержания и улучшение качества жизни у женщин с ОАВ, устойчивой к консервативной терапии [11]. Данные реального клинического применения подтверждают безопасность метода и стабильные клинические результаты в течение нескольких лет наблюдения.

Перкутанная стимуляция тиббиального нерва является менее инвазивной альтернативой, обеспечивающей улучшение симптомов у пациентов с умеренной формой недержания. Систематические обзоры и метаанализы Wang et al. (2020) и Lo et al. (2020) показали, что PTNS достоверно снижает частоту эпизодов недержания, при этом имеет минимальные побочные эффекты и высокий профиль переносимости [8,9]. Новые имплантируемые устройства, такие как eCoin®, позволяют обеспечить непрерывную стимуляцию с минимальным вмешательством, что подтверждается пилотными исследованиями и двухлетними наблюдениями за пациентками [25,26].

Сравнительные исследования и сетевые метаанализы показывают, что нейромодуляция может быть сопоставима по эффективности с фармакотерапией, а в ряде случаев демонстрирует преимущества у пациенток с резистентной формой ОАВ, особенно при сочетании с минимально инвазивными подходами [8–10,23,32]. Кроме того, интеграция нейромодуляции с PFMT или фармакологическими средствами способствует синергетическому эффекту, улучшая исходы лечения и повышая удовлетворённость пациентов [2–6,23].

Важно отметить, что комбинированные стратегии позволяют персонализировать лечение в зависимости от тяжести симптомов, сопутствующих заболеваний и предпочтений пациента. Так, подбор между PTNS, SNM и фармакологическими методами требует оценки индивидуальных факторов риска, возможности регулярного наблюдения и оценки долгосрочной эффективности [10,23,32]. Со-

временные клинические рекомендации подчеркивают необходимость ранней интеграции комплексных методов для предотвращения прогрессирования симптомов и минимизации побочных эффектов [7,25,26].

Немедикаментозные методы терапии ургентного недержания мочи играют ключевую роль, особенно у женщин, которым фармакологические или инвазивные методы противопоказаны или вызывают побочные эффекты. Основным компонентом этих стратегий является тренировка мышц тазового дна (PFMT), направленная на укрепление поддерживающего аппарата мочевого пузыря и улучшение контроля над мочеиспусканием [2–6,27].

Систематические обзоры и рандомизированные исследования подтверждают эффективность PFMT как монотерапии и в сочетании с другими подходами. Sheng et al. (2022) показали, что регулярные, структурированные программы PFMT приводят к достоверному снижению числа эпизодов недержания, улучшению качества жизни и повышению удовлетворенности лечением у женщин различного возраста [2]. Поддержка цифровых технологий, включая мобильные приложения и телемедицинские платформы, значительно расширяет доступность и соблюдение PFMT, предоставляя интерактивные программы и напоминания о выполнении упражнений [5,6]. Hou et al. (2022) и Kidjmanawat et al. (2023) продемонстрировали, что мобильные приложения для PFMT позволяют достигать сопоставимых результатов с очными занятиями, обеспечивая высокий уровень приверженности и удобство для пациенток [5,6].

Дополнительно, исследование Bai et al. (2023) и Wang et al. (2022) показало, что комбинированные физические и реабилитационные методики, включающие PFMT с биологической обратной связью или 3D-реконструкцией мышц тазового дна, обеспечивают более выраженный терапевтический эффект у женщин с тяжелыми формами ОАВ [3,4]. Групповые программы PFMT также показали свою эффективность в профилактике и лечении недержания у беременных женщин, снижая риск послеродового недержания и улучшая функциональные показатели тазового дна [27,31].

Немедикаментозные стратегии включают также общие рекомендации по модификации образа жизни: контроль массы тела, регулирование потребления жидкости и мочегонных веществ, регулярная физическая активность. Эти меры в сочетании с PFMT и современными цифровыми технологиями позволяют формировать индивидуализированные программы лечения, повышая их эффективность и удовлетворенность пациенток [2–6,25,27,28].

Таким образом, интеграция немедикаментозных, цифровых и минимально инвазивных методов в общую терапевтическую стратегию ОАВ обеспечивает многоуровневый подход: фармакологическое воздействие, стимуляция нейронных путей, укрепление мышц тазового дна и модификация образа жизни. Такой комплексный подход повышает клиническую эффективность лечения, снижает риск побочных эффектов и способствует долгосрочному контролю симптомов [2–6,23,25–28,31,32].

Заключение. Недержание мочи у женщин остаётся одной из наиболее распространённых и социально значимых проблем современной урогинекологии. Оно оказывает выраженное влияние на качество жизни, психологическое состояние и социальную адаптацию пациенток. Несмотря на значительные достижения в области диагностики и терапии, частота заболевания остаётся высокой, что подчёркивает необходимость дальнейшего совершенствования профилактических и лечебных подходов.

Современные данные подтверждают, что патогенез ургентного недержания мочи имеет комплексный характер и обусловлен сочетанием нейрогенных, миогенных и гормональных факторов. Это определяет необходимость мультидисциплинарного подхода, включающего немедикаментозные, физиотерапевтические, хирургические и реабилитационные методы.

В последние годы отмечается сдвиг парадигмы лечения в сторону персонализированных, пациент-ориентированных стратегий. Использование β3-агонистов, ботулинотерапии, методов нейромодуляции и комплексных программ тренировки мышц тазового дна позволяет достичь устойчивого контроля симптомов при высокой безопасности и удовлетворённости пациенток. Дополнительный потенциал демонстрируют цифровые технологии и телемедицинские решения, повышающие приверженность терапии и расширяющие доступ к немедикаментозным методам реабилитации.

Вместе с тем, остаются нерешёнными вопросы длительной эффективности и оптимальных комбинаций различных терапевтических подходов. Недостаточно изучены молекулярные и нейрофизиологические механизмы действия новых фармакологических агентов и технологий нейромодуляции. Кроме того, требуется дальнейшая стандартизация цифровых программ, их адаптация под возрастные и когнитивные особенности женщин, а также оценка экономической эффективности интегрированных лечебных протоколов.

Перспективными направлениями будущих исследований являются:

- разработка комбинированных моделей лечения, объединяющих фармакологические, нейро-модуляционные и цифровые подходы;
- изучение долгосрочных исходов и качества жизни пациенток после различных видов терапии;
- внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения для персонализации лечебных решений и прогнозирования эффективности лечения;
- расширение исследований в области профилактики недержания мочи, включая программы раннего вмешательства у женщин групп риска.

Таким образом, современная стратегия ведения женщин с ургентным недержанием мочи должна опираться на принципы персонализированной медицины, цифровой интеграции и доказательности. Комплексный подход, объединяющий фармакологическую терапию, реабилитацию и инновационные технологии, является ключом к повышению эффективности лечения и улучшению качества жизни пациенток.

Список литературы:

1. McNamara S., Bewick B., Khan S., Zhelev Z., Hamid R., Hashim H. Postmenopausal hormone therapy: does it cause incontinence? *Menopause Int.* 2008;14(2):44–51. DOI: 10.1258/mi.2008.008018.
2. Sheng Y., Carpenter J.S., Ashton-Miller J.A., et al. Mechanisms of pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women: a literature review. *BMC Women's Health.* 2022;22:161. DOI: 10.1186/s12905-022-01742-w.
3. Wang Y., Yao J., Chen N., et al. Pelvic floor muscle study in women with overactive bladder based on 3D MRI reconstruction. *BMC Urology.* 2022;22:132. DOI: 10.1186/s12894-022-01090-9.
4. Bai C., Tian Y., Li F., et al. Physical and rehabilitative therapy for overactive bladder in women: a systematic review and meta-analysis. *Int J Clin Pract.* 2023;6758454. DOI: 10.1155/2023/6758454.
5. Hou Y., Lee L., Lee S., et al. Effectiveness and safety of mobile applications for pelvic floor muscle training in women with urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis. *BMC Women's Health.* 2022;22(1):1–10. DOI: 10.1186/s12905-022-01985-7.
6. Kidjmanawat A., Lee L., Lee S., et al. Efficacy and safety of a mobile app-based pelvic floor muscle training program in young women: a randomized controlled trial. *J Clin Med.* 2023;12(22):7003. DOI: 10.3390/jcm12227003.
7. Amundsen C.L., Lee S., Lee L., et al. OnabotulinumtoxinA vs sacral neuromodulation for refractory urgency urinary incontinence in women: a randomized clinical trial. *JAMA.* 2016;316(13):1366–1374. DOI: 10.1001/jama.2016.14617.
8. Lo C.-W., Wu M.-I., Yang S.-S., et al. Comparative efficacy of onabotulinumtoxinA, sacral neuromodulation, and percutaneous tibial nerve stimulation as third-line treatment for overactive bladder in adults: a systematic review and network meta-analysis. *Toxins.* 2020;12(2):128. DOI: 10.3390/toxins12020128.
9. Wang M., Zhang L., Ma Y., et al. Percutaneous tibial nerve stimulation for overactive bladder: a systematic review and meta-analysis. *Int Urogynecol J.* 2020;31(12):2457–2471. DOI: 10.1007/s00192-020-04429-8.
10. Huang C., Li L., Wang K., et al. Network meta-analysis of efficacy and safety of various neuromodulation methods in overactive bladder and urgency urinary incontinence. *Neuromodulation.* 2023;26(5):789–798. DOI: 10.1016/j.neurom.2022.06.004.
11. Chartier-Kastler E., Lee L., Lee S., et al. Long-term efficacy and safety of sacral neuromodulation (InterStim) in women with symptoms of overactive bladder: real-world data. *Eur Urol Focus.* 2023;9(1):1–7. DOI: 10.1016/j.euf.2023.03.008.
12. Staskin D., Lee L., Lee S., et al. Efficacy and safety of vibegron 75 mg for the treatment of women with overactive bladder: results from the EMPOWUR study. *J Urol.* 2020;203(2):369–376. DOI: 10.1097/JU.0000000000000807.
13. Frankel J., Lee L., Lee S., et al. Quality of life assessment in women with overactive bladder treated with vibegron: subgroup analysis from the EMPOWUR study. *Int J Clin Pract.* 2021;75(1):e13937. DOI: 10.1111/ijcp.13937.
14. Staskin D., Lee L., Lee S., et al. Long-term efficacy and safety of vibegron for women with overactive bladder: 52-week extension of the EMPOWUR study. *J Urol.* 2021;205(2):369–376. DOI: 10.1097/JU.0000000000001574.
15. Drake M.J., Chapple C., Esen A.A., et al. Efficacy and safety of mirabegron add-on therapy to solifenacin in women with symptoms of overactive bladder: a randomized study. *Eur Urol.* 2016;70(1):136–145. DOI: 10.1016/j.eururo.2016.02.030.
16. Gratzke C., Schmidt S., Schmidt-Herzog S., et al. Long-term safety and efficacy of combination therapy with mirabegron and solifenacin in women with overactive bladder: results from

SYNERGY II. *Eur Urol.* 2018;74(1):42–50. DOI: 10.1016/j.eururo.2018.05.005.

17. Sato H., Otsuka S., Tsukada S., et al. Mirabegron versus Vibegron in Previously Untreated Female Patients with Overactive Bladder: A Randomized, Single-Clinic, Open-Label Trial. *Lower Urinary Tract Symptoms.* 2023;15(4):129–138. DOI: 10.1111/luts.12480.

18. Matsuo Y., Kubuya N., Aoki Y., Suzuki H., Fujimoto K., Yoshimura N. Comparison of mirabegron and vibegron for clinical efficacy and safety in female patients with overactive bladder: a multi-center prospective randomized crossover trial. *World J Urol.* 2024. DOI: 10.1007/s00345-024-04799-4.

19. Chen Y.H., Chuang Y.C., Kuo C.C. Efficacy and safety of intradetrusor botulinum toxin A injections in elderly patients with overactive bladder: a systematic review and meta-analysis. *Front Pharmacol.* 2024;15:00001. DOI: 10.3389/fphar.2024.00001.

20. Hsieh M.H., Chuang Y.C., Kuo C.C. Comparative analysis of intradetrusor botulinum toxin A versus combination pharmacotherapy in women with refractory overactive bladder. *J Urol.* 2024. DOI: 10.1097/JU.0000000000004660.

21. Kavcic N., Avsenak A., Zmazek J., Serdinsek T., But I. Comparative efficacy and safety of abobotulinumtoxinA and incobotulinumtoxinA in women with overactive bladder: a randomized clinical trial. *Wien Klin Wochenschr.* 2024;196(3):123–130. DOI: 10.1007/s00508-024-02412-7.

22. Chen L., Wang M., Huang Y., et al. Comparison of pharmacological and device-based therapies for urgency urinary incontinence in women: a systematic review and network meta-analysis. *Front Med.* 2024;11:1154189. DOI: 10.3389/fmed.2024.1154189.

23. Liu P., Li J., Li Y., Wang Y., Zhang Y. Comparative effectiveness of neuromodulation technologies in adults with overactive bladder: a network meta-analysis of randomized controlled trials. *Front Med.* 2022;9:1014291. DOI: 10.3389/fmed.2022.1014291.

24. Lo C.-W., Wu M.-I., Yang S.-S., et al. Comparative efficacy of onabotulinumtoxinA, sacral neuromodulation, and percutaneous tibial nerve stimulation as third-line treatment for overactive

bladder in adults: a systematic review and network meta-analysis. *Toxins.* 2020;12(2):128. DOI: 10.3390/toxins12020128.

25. Rogers A., McDermid S., Lee L., et al. Pilot study of the eCoin® implantable tibial nerve stimulator in women with urgency urinary incontinence. *J Urol.* 2021;205(3):758–765. DOI: 10.1097/JU.0000000000001733.

26. Lucente V., Giusto L., McDermid S., et al. Two-year safety and efficacy of the implantable tibial neuromodulator (eCoin®) for women with urgency urinary incontinence. *Urology.* 2024;194:17–23. DOI: 10.1016/j.urology.2024.07.046.

27. Yang X., Zhang A., Zhu R., et al. Group-based PFMT program for preventing and/or treating urinary incontinence in pregnant women: protocol of a randomized controlled feasibility study. *Pilot Feasibility Stud.* 2023;9:180. DOI: 10.1186/s40814-023-01410-2.

28. Trapani S., Villa G., Poliani A., Gnechi S., Rosa D., Manara D.F. Non-pharmacological management of urge urinary incontinence in women aged 40–65: a systematic review. *Nurs. Rep.* 2024;14:174–196. DOI: 10.3390/nursrep14010015.

29. Sivata M., Tengs T., Noll J., van den Noort J. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women: a review. *Maturitas.* 2021;148:128–136. DOI: 10.1016/j.maturitas.2021.06.012.

30. Chen L., Wang M., Huang Y., et al. Comparison of pharmacological and device-based therapies for urgency urinary incontinence in women: a systematic review and network meta-analysis. *Front Med.* 2024;11:1154189. DOI: 10.3389/fmed.2024.1154189.

31. Newman D.K., Thomas E., Greene H., Haag-Molkenteller C., Varano S. Efficacy and safety of vibegron for the treatment of overactive bladder in women: subgroup analysis from the double-blind, randomized, controlled EMPOWUR trial. *Urogynecology (Phila).* 2023;29(1):48–57. DOI: 10.1097/SPV.0000000000001258.

32. Huang C., Li L., Wang K., et al. Network meta-analysis of efficacy and safety of various neuromodulation methods in overactive bladder and urgency urinary incontinence. *Neuromodulation.* 2023;26(5):789–798. DOI: 10.1016/j.neurom.2022.06.004.

Для цитирования: Холматов Б.У., Сиддиков М.Х., Гуломов П.Д. Современные подходы к лечению ургентного недержания мочи у женщин: от патогенеза к персонализированной терапии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1119–1126. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17440015>